

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ NTA, NGFW
И WAF В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ****ORGANIZING INFORMATION PROTECTION USING NTA, NGFW, AND
WAF IN THE CONTEXT OF WEB APPLICATIONS SECURITY**

ЕРМАКОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.
ПАНТЕЛЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
преподаватель,
Военный учебный центр РТУ МИРЭА.

ERMAKOV GLEB SERGEEVICH,
MIREA Russian University of Technology.
PANTELEEV NIKOLAY NIKOLAEVICH,
lecturer,
Military Training Center at RUT MIREA.

Статья подробно анализирует роль и взаимодействие трех ключевых технологий в защите веб-приложений: анализа сетевого трафика (NTA), межсетевого экрана нового поколения (NGFW) и межсетевого экрана веб-приложений (WAF). Рассматривается их индивидуальный вклад и синергия в создании многоуровневой защиты, способной эффективно противостоять актуальным угрозам информационной безопасности. Особое внимание уделено механизмам обнаружения и предотвращения угроз, а также их важности для защиты прикладного уровня веб-приложений. Статья обосновывает необходимость интегрированного использования NTA, NGFW, и WAF в качестве фундамента для создания надежной защиты веб-приложений, обеспечивая тем самым комплексное решение для обнаружения, предотвращения и реагирования на потенциальные угрозы.

The article thoroughly analyzes the role and interaction of three key technologies in the protection of web applications: Network Traffic Analysis (NTA), Next-Generation Firewall (NGFW), and Web Application Firewall (WAF). It examines their individual contributions and synergy in creating multi-layered protection capable of effectively countering actual information security threats. Special attention is given to the mechanisms of threat detection and prevention, as well as their importance for the protection of the application layer of web applications. The article justifies the need for the integrated use of NTA, NGFW, and WAF as the foundation for creating reliable protection for web applications, thereby providing a comprehensive solution for the detection, prevention, and response to potential threats.

Ключевые слова: защита веб-приложений, анализ сетевого трафика, межсетевой экран нового поколения, межсетевой экран веб-приложений, информационная безопасность, обнаружение угроз, предотвращение атак, синергия технологий, интегрированная защита.

Key words: web applications security, NTA, NGFW, WAF, information security, threat detection, attack prevention, technology synergy, integrated protection.

В современном мире у большинства организаций существуют свои веб-ресурсы или приложения, которые необходимо защищать как от внешних, так и от внутренних угроз информационной безопасности. С ростом зависимости бизнеса от цифровых

технологий и интернета, важность надежной защиты данных становится очевидной. В ответ на эволюцию киберпреступности, которая непрерывно разрабатывает новые методы атаки, компании стремятся к обладанию комбинируемых и взаимодополняющих систем безопасности. Качественно спроектированная инфраструктура позволяет интегрировать различные средства и подходы для формирования многоуровневой защиты, что становится ключом к эффективной защите.

Особенно актуальной становится защита веб-приложений, которые часто выступают в качестве первичной точки входа для злоумышленников в информационные системы организаций. Учитывая, что веб-приложения доступны через интернет, они представляют собой один из самых уязвимых компонентов в архитектуре IT-инфраструктуры. Таким образом, принятие мер по их защите не просто важно, но и необходимо для предотвращения несанкционированного доступа и защиты ценных данных организации.

NTA (Network Traffic Analysis) системы – это инструмент безопасности, который анализирует сетевой трафик в реальном времени или записанный заранее, для обнаружения и реагирования на аномальное поведение, угрозы и потенциальные вредоносные действия в сети. Основываясь на сложном анализе и алгоритмах машинного обучения, NTA-системы могут выявлять угрозы, которые традиционные инструменты безопасности, такие как межсетевые экраны и антивирусы, могут не обнаружить [1].

Использовать только NTA-систем, как правило, не имеет смысла, так как в основное действие данного средства – наблюдение за сетевой инфраструктурой, поэтому для качественного противодействия угрозам следует использовать специализированные на этом средства защиты информации.

Для работы NTA-систем в сетевых инфраструктурах с высокой сетевой активностью необходимы существенные аппаратные мощности, однако для небольшой сетевой инфраструктуры, например, офиса, такое легко осуществимо. В ином случае лучше сосредоточиться на первоочередном отслеживании критически важных участков сети, и только на оставшиеся мощности распределять на остальные участки сети.

Ключевыми функциями NTA являются:

- Анализ сетевого трафика. NTA-системы применяют алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для комплексного анализа сетевого трафика в реальном времени, что включает в себя глубокий анализ пакетов данных, протоколов и паттернов передачи данных.

- Корреляция и агрегирование событий. NTA-системы могут собирать и обобщать данные из различных источников (например, журналов событий, систем обнаружения вторжений (IDS), систем предотвращения вторжений (IPS), межсетевых экранов) для обеспечения комплексного понимания сетевой активности и выявления сложных атак, создавая последовательность событий, которые привели к возникновению одно за другим.

- Автоматическое реагирование на угрозы. В некоторых случаях системы NTA могут автоматически принимать меры для изоляции атакованных узлов, ограничения трафика или блокировки атакующих IP-адресов. Однако следует понимать, что это лишь косвенный функционал способный предотвратить лишь самые очевидные атаки, и львиная доля данного функционала завязана на опытном администраторе системы, который пишет сценарии реагирования, в добавок используя внешние средства.

- Предоставление отчетов и предупреждений. Большинство современных NTA решений способны создавать детальные отчеты об обнаруженных угрозах и отправлять настраиваемые предупреждения о подозрительной активности для администраторов сети [2].

Web Application Firewall (WAF) – это специализированный тип межсетевого экрана, предназначенный для защиты веб-приложений на 7 уровне модели OSI (данный уровень также называют прикладным) от различных угроз безопасности. WAF работает с потоком

данных, а не с сетевым потоком, после того как он был получен хостом, с целью предотвращения атак, которые могут эксплуатировать уязвимости в коде веб-приложения. Этот инструмент обеспечивает защиту от широкого спектра веб-атак. Подобный метод считается лишь «смягчением» атаки, и, как правило, является частью набора инструментов, которые вместе образуют целостную защиту [3].

Действует данный вид межсетевого экрана как прокси-сервер, но ввиду возможности изучать HTTPS-трафик методом проверки сертификата конкретного сервера WAF рассчитан на выполнение дополнительных операций: балансировку нагрузки на сервер, терминацию трафика SSL и т.д. WAF также способен работать с кластеризацией и акселерацией приложений.

WAF может встраиваться в сеть как:

– Средство мониторинга. Мониторинг сети в режиме реального времени легко осуществим с помощью множества настраиваемых виджетов, графиков и событий, которые можно отфильтровать различным образом.

– Шлюз. WAF может интегрироваться в сетевую архитектуру в качестве шлюза, поддерживая три основных режима работы прокси:

- Прозрачный (Transparent) невидим для конечных пользователей и серверов, анализирует трафик без изменения сетевых адресов. Сетевой трафик направляется на WAF с помощью манипуляций с настройками маршрутизации внутри инфраструктуры, не затрагивая конечные устройства. Этот вариант можно ассоциировать с нитью, проходящей сквозь соломинку.

- Сетевой мост (Bridge) работает схожим с прозрачным режимом образом, однако различие заключается в методе внедрения в сетевую инфраструктуру. Подключение сетевым мостом разделяет сеть на два широковещательных домена, с одной стороны которого находятся сервера веб-приложений, а с другой – клиенты. Данный вариант соединения следует ассоциировать с человеком, который держит два конца веревки, тем самым соединяя их и превращая в одну.

- Обратный прокси (Reverse proxy) позволяет WAF выступать в качестве промежуточного звена между внешними запросами и веб-приложениями, перенаправляя клиентские запросы к соответствующим серверам. Данный способ подключения обеспечивает дополнительный уровень абстракции для защиты внутренних ресурсов и оптимизации обработки трафика [4].

Основными функциями и возможностями WAF являются:

– Фильтрация трафика. WAF анализирует весь входящий HTTP/HTTPS трафик и прочие запросы к веб-приложениям и принимает решение (блокировать, разрешить или отправить уведомление), на основе заранее выставленных администратором WAF правил и политик. Эти правила могут быть глобальными или специфичными для отдельных приложений.

– Предотвращение атак. WAF защищает веб-приложения от известных атак, таких как SQL-инъекции, XSS, CSRF, DDoS, и иных угроз, которые направлены против уязвимостей в веб-приложении.

– Мониторинг. Системы WAF предоставляют подробные журналы трафика, виджеты и графики о состоянии сети, что позволяет комплексно анализировать попытки атак и адаптировать стратегию безопасности в соответствии с текущей угрозой.

– Предоставление отчетов и предупреждений. Большинство WAF решений предоставляют возможность создавать настраиваемые детальные отчеты об обнаруженных атаках и отправлять настраиваемые предупреждения о подозрительной активности для администраторов WAF.

– Виртуальные заплатки. В зависимости от выставленных настроек, WAF следит за различными источниками с обнаруженными уязвимостями веб-приложений и после обнаружения создает временную «заплатку» из правил фильтрации и блокировки, пока разработчики веб-приложения не выпустят официальное обновление с устранением уязвимостью.

Next-Generation Firewall (NGFW) – это расширенный тип межсетевого экрана, который охватывает с третьего по седьмой уровни модели OSI, обеспечивая функции традиционного межсетевого экрана вместе с дополнительными возможностями для глубокого анализа пакетов, интеграции с системами предотвращения и обнаружения вторжений (IPDS) и фильтрации веб-контента. NGFW предназначен для защиты сетей от таких угроз как APT (продвинутые постоянные угрозы), вредоносное программное обеспечение (ВПО), также представлен существенный функционал для защиты от атак на веб-приложения и иные целевые атаки, которые традиционные межсетевые экраны не способны обнаружить или заблокировать.

Основным функционалом NGFW является:

– Фильтрация на основе приложений. В отличие от традиционных межсетевых экранов, которые контролируют трафик на основе портов и протоколов, NGFW позволяет создавать правила, ориентированные на блокирование или разрешение конкретных приложений или функций приложений.

– Интеграция с IPS и IDS. NGFW интегрируется с системами предотвращения и обнаружения вторжений, обеспечивая в реальном времени обнаружение и предотвращение атак на сетевую инфраструктуру.

– Фильтрация веб-контента. Функционал NGFW предоставляет средства для блокировки доступа к нежелательному или вредоносному веб-контенту, улучшая тем самым безопасность и соответствие корпоративным политикам. Это позволяет в некоторой степени избежать переходов сотрудников по подозрительным ссылкам и следующий за этим фишинг.

– Расширенная защита от угроз. Как и многие современные средства защиты NGFW использует непрерывный анализ и корреляцию событий для идентификации и блокировки продвинутых угроз, что также является функционалом NTA-систем.

– Шифрование и SSL-инспекция. Межсетевые экраны нового поколения способны расшифровывать SSL-трафик для глубокого анализа содержимого и обнаружения скрытых в нем угроз. Функционал данного средства защиты позволяет выборочно разрешать и блокировать VPN-туннели, которые могут быть как легитимными, так и использоваться для обхода политик безопасности организации. Блокировка и разрешение VPN-туннелей может осуществляться как по ip-адресу, типу приложений или содержимому сетевого трафика, но и по геолокации и системным настройкам.

– Идентификация и контроль пользователей. Интеграция с системами идентификации пользователей позволяет применять политики безопасности на основе идентификации конкретных пользователей или групп.

– Предоставление отчетов и предупреждений. Как и прочие рассмотренные средства защиты – NGFW предоставляет возможность создавать настраиваемые детальные отчеты об обнаруженных атаках, ВПО и отправлять настраиваемые предупреждения о подозрительной активности администратору NGFW.

NGFW может быть представлен как программно-аппаратный комплекс и как полностью программное обеспечение. Данная мера защиты дает комплексную безопасность на периметре сети инфраструктуры организации, в которую входит, в том числе, и возможность защиты веб-приложений [5; 6].

Системы NTA служат сетевой сигнализацией, анализируя сетевой трафик в реальном времени с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, они способны выявлять аномальное поведение, которое может указывать на попытки атаки на веб-

приложения и прочие ресурсы организации. Такой глубокий анализ позволяет эффективно выявлять угрозы внутри инфраструктуры, даже если они остались незамеченными периметровыми средствами защиты по каким-либо причинам (например, злоумышленником является сотрудник организации и действует внутри инфраструктуры). Таким образом, хотя и WAF, и NGFW осуществляют комплексный мониторинг состояния сети, важно понимать, что их применение не исключает необходимость в системах обнаружения угроз в сети (NTA). Эти инструменты, прежде всего, предназначены для защиты на границах сети и не предоставляют полного вида активности внутри защищаемой инфраструктуры.

Next-Generation Firewall является основным периметровым средством защиты, предоставляя многоуровневую фильтрацию трафика с интегрированными системами предотвращения вторжений для блокировки атак на уровне сети. NGFW эффективно защищает от внешних угроз, но его особенность в том, что он также может контролировать трафик, направленный к веб-приложениям, благодаря фильтрации на основе приложений и пользователей, таким образом частично выполняя функционал WAF.

Web Application Firewall является средством защиты, специализирующимся на веб-приложениях, фильтруя весь входящий трафик и блокируя атаки, направленные на эксплуатацию уязвимостей в коде веб-приложений. WAF специализируется на защите от таких угроз, как SQL-инъекции, Cross-Site Scripting (XSS) и Cross-Site Request Forgery (CSRF), обеспечивая защиту прикладного уровня, которая дополняет и в определенной степени повторяет функции NGFW в области защиты веб-приложений.

Таким образом, интегрирование систем NTA, NGFW и WAF в единую защитную стратегию создает фундамент для мощной защиты на всех уровнях сетевой инфраструктуры и веб-приложений, позволяя организациям эффективно противостоять актуальным угрозам в цифровом пространстве, минимизируя риск успешных атак и утечек данных. Этот подход обеспечивает комплексную защиту, адаптированную к специфике веб-приложений, обеспечивая тем самым совокупное решение для обнаружения, предотвращения и реагирования на потенциальные угрозы как извне, так и изнутри организации, что создает хорошо защищенную информационную систему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермаков Г.С., Спиридонов А.С., Пантелеев Н.Н. Системы анализа сетевого трафика как компонент защиты сетевой инфраструктуры. // E-SCIO. 2023. 7 с.
2. Что такое Network Traffic Analysis и зачем нужны NTA-системы. URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/chto-takoe-network-traffic-analysis-i-zachem-nuzhny-nta-sistemy> (дата обращения: 12.03.2024).
3. WAF (Web Application Firewall). URL: <https://stormwall.pro/knowledge-base/termin/waf> (дата обращения: 12.03.2024).
4. WAF – Веб-приложений межсетевой экран. URL: <https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/waf/?attempt=1> (дата обращения: 12.03.2024).
5. NGFW – Межсетевой экран нового поколения. URL: <https://cloudnetworks.ru/inf-bezopasnost/ngfw> (дата обращения: 12.03.2024).
6. Как работают системы предотвращения вторжений нового поколения NGFW. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/734770> (дата обращения: 12.03.2024).

© Ермаков Г.С., Пантелеев Н.Н., 2024.